

IJTIMOIIY ONG VA AXLOQIIY TANLOV:

KORRUPSIYAGA MUROSASIZLIKNI SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI

RESPUBLIKA
ILMIY-NAZARIY ANJUMAN
MATERIALLARI TO'PLAMI

22 MAY, 2026-YIL

**O'ZBEKISTON RESPUBLIKASI
OLIIY TA'LIM, FAN VA INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
BUXORO DAVLAT TEXNIKA UNIVERSITETI
IJTIMOIY FANLAR VA JISMONIY MADANIYAT KAFEDRASI**

**«IJTIMOIY ONG VA AXLOQIY TANLOV:
KORRUPSIYAGA MUROSASIZLIKNI
SHAKLLANTIRISH MUAMMOLARI»
MAVZUSIDAGI RESPUBLIKA ILMIY-
NAZARIY ANJUMAN MATERIALLARI
TO'PLAMI**

(22 may, 2026-yil)

**“KAMOLOT” nashriyoti
Buxoro - 2026**

Husni xulqning bugungi hayotimizdagi o'rnini haqida so'z yuritganda, uning zamonaviy jamiyat odobidagi ahamiyatini alohida ta'kidlash lozim. Hozirgi davrda texnika, axborot va kommunikatsiya vositalari tez rivojlanmoqda, lekin bu jarayon insoniy munosabatlarning yuksalishiga har doim ham birday xizmat qilmayapti. Ba'zan aksincha, tezkorlik, shoshqaloqlik va raqamli muloqot insonlarda sabrsizlikni, hissiy sovuqlikni va muomala dag'alligini kuchaytirishi mumkin. Shunday vaziyatda husni xulq insonlar o'rtasidagi samimiyatni saqlab turuvchi, jamiyatni ma'naviy jihatdan tartibga soluvchi mezonga aylanadi. Bugungi odob me'yorlari faqat oilada yoki mahallada emas, balki virtual makonda ham amal qilishi kerak. Ijtimoiy tarmoqlardagi fikr bildirish madaniyati, boshqalarga hurmat bilan munosabatda bo'lish, qo'pol va kamsituvchi so'zlardan tiyilish, yolg'on va bo'hton tarqatmaslik kabi jihatlar ham husni xulqning zamonaviy ko'rinishlaridir. Oldingi davrda odamning odobi ko'proq yuzma-yuz muomala orqali seziladigan bo'lsa, bugungi kunda uning xulqi yozgan izohida, internetdagi munosabatida, umumiy axborot makonidagi mas'uliyatida ham namoyon bo'ladi. Bu esa husni xulq tushunchasining zamon bilan birga yangi mazmun kasb etayotganini ko'rsatadi.

Shuningdek, ish joylarida professional etika va muomala madaniyati ham husni xulq bilan chambarchas bog'liqdir. Rahbarning qo'l ostidagilarga munosabati, hamkasblar o'rtasidagi hurmat, xizmat ko'rsatish sohasidagi muomala, shifokorning bemorga, o'qituvchining talabaga, sotuvchining xaridorga yondashuvi bularning barchasi jamiyat madaniyatining ko'zgidir. Qanchalik zamonaviy tizimlar yaratilmasin, inson omili va uning husni xulqi asosiy o'rinda turadi, chunki har qanday muhitni yoqimli yoki noxush qiladigan narsa, avvalo, undagi insonlarning odobidir.

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, husni xulq insonning ichki go'zalligi va axloqiy kamolotining yorqin ifodasidir. U odob, hurmat, sabr, sadoqat, kamtarlik, mehr va nozik muomala kabi fazilatlarining uyg'unligini anglatadi. Husni xulq insonni jamiyatda hurmatli qiladi, oilada tinchlikni mustahkamlaydi, yoshlar ma'naviyatini boyitadi va ijtimoiy munosabatlar madaniyatini yuksaltiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. <https://islom.uz/maqola/7899>
2. O'zbek tilining izohli lug'ati. – Toshkent: O'zbekiston milliy ensiklopediyasi davlat ilmiy nashriyoti, – 2006.

DAVLAT XIZMATIDA KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLARNING OLDINI OLISH VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INSTITUTSIONAL MASALALARI

Karimov Bobir Sharopovich

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Davlat siyosati va boshqaruvi akademiyasi professori, sotsiologiya fanlari doktori (DSc)

Bugungi globallashuv va raqobat kuchayib borayotgan sharoitda davlat boshqaruvining samaradorligi mamlakat taraqqiyotining asosiy omillaridan biriga aylanmoqda. Davlat organlari faoliyatining ochiqligi, hisobdorligi va natijadorligi jamiyatning davlatga bo'lgan ishonchini mustahkamlaydi. Shu nuqtai nazardan, korrupsiyaga qarshi kurashish davlat boshqaruvi tizimini modernizatsiya qilishning muhim yo'nalishi hisoblanadi.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 6 dekabrda «Davlat xizmatida boshqaruv samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari to'g'risida»gi PF-243-son Farmoni davlat xizmatini yangi bosqichga olib chiqish, natijaga asoslangan boshqaruv tizimini shakllantirish va

Ijtimoiy ong va axloqiy tanlov: korrupsiyaga murossasizlikni shakllantirish muammolari

korrupsiyaviy xavf-xatarlarni kamaytirishga qaratilgan muhim siyosiy-huquqiy hujjat sifatida ahamiyat kasb etadi.

Mazkur Farmonda davlat xizmatini raqamlashtirish, kadrlar faoliyatini baholash, rotatsiya tizimini joriy qilish, diagnostika asosida korrupsiyaga moyillikni aniqlash kabi zamonaviy mexanizmlar nazarda tutilgan bo'lib, ular davlat boshqaruvida shaffoflik va samaradorlikni ta'minlashga xizmat qiladi.

Davlat xizmatida korrupsiyaga qarshi kurashishning zamonaviy yondashuvlari amalga oshirilmoqda. Korrupsiya davlat boshqaruvi tizimining samaradorligiga salbiy ta'sir ko'rsatuvchi, ijtimoiy adolat tamoyillarini izdan chiqaruvchi va iqtisodiy taraqqiyotni sekinlashtiruvchi omil hisoblanadi. Shu sababli so'nggi yillarda korrupsiyaga qarshi kurashish faqat huquqiy jazo choralari bilan emas, balki institutsional va profilaktik mexanizmlar orqali amalga oshirilmoqda.

PF-243-son Farmonda aynan profilaktik yondashuvga ustuvor ahamiyat berilgan. Xususan, davlat organlarida «natijaga asoslangan boshqaruv» tizimini joriy etish orqali har bir rahbar va xodimning mas'uliyati aniq belgilanmoqda. Bu esa vazifalarning noaniqligi yoki vakolatlar takrorlanishi orqali yuzaga keladigan korrupsiyaviy holatlarni qisqartirishga xizmat qiladi.

Farmonda «vazifa — funksiya — resurs — javobgarlik» zanjiri asosida boshqaruv tizimini qayta tashkil etish nazarda tutilgani ham muhim ahamiyatga ega. Chunki davlat organlarida ayrim vazifalarning aniq taqsimlanmaganligi, resurslardan samarasiz foydalanish va mas'uliyatning tarqoqligi korrupsiya uchun qulay muhit yaratadi. Yangi tizim esa har bir vazifa bo'yicha mas'ul sub'ektni belgilab, hisobdorlikni kuchaytiradi.

Kadrlar rotatsiyasini korrupsiyaning oldini olish mexanizmi sifatida ko'rish mumkin. Farmonning eng muhim jihatlaridan biri davlat xizmatchilari uchun rotatsiya tizimining joriy etilishidir. Unga ko'ra, 2026 yildan boshlab «Yangi O'zbekiston qiyofasidagi tuman (shahar)» maqomidagi hududlarda faoliyat yurituvchi rahbarlar har besh yilda boshqa hududlarga rotatsiya qilinadi.

Mazkur mexanizmning asosiy maqsadi mahalliychilik, qarindosh-urug'chilik va manfaatlar to'qnashuvining oldini olishdan iborat. Amaliyotda bir rahbarning uzoq vaqt bir hududda ishlashi norasmiy aloqalarning kuchayishiga va korrupsiyaviy munosabatlarning shakllanishiga sabab bo'lishi mumkin. Rotatsiya esa bunday holatlarni cheklashga xizmat qiladi.

Shu bilan birga, rahbarlarni yangi hududga yuborishdan oldin ularni hududning ijtimoiy-iqtisodiy holati bo'yicha intensiv kurslarda tayyorlash nazarda tutilgan. Bu esa rahbarning yangi muhitga tez moslashishi va qaror qabul qilish samaradorligini oshirishga xizmat qiladi.

Rotatsiya jarayonlarining «hrm.gov.uz» elektron platformasi orqali amalga oshirilishi inson omilini qisqartirish va qaror qabul qilishda shaffoflikni ta'minlash nuqtai nazaridan muhim ahamiyat kasb etadi.

Korrupsiyaga qarshi barqarorlik diagnostikasi shakllantiriladi. Farmonda davlat xizmatchilarida korrupsiyaga qarshi barqarorlik darajasini diagnostika qilish tizimining joriy etilishi innovatsion yondashuv sifatida baholanishi mumkin. Bu amaliyot orqali davlat xizmatchisining professional va psixologik jihatdan korrupsiyaga moyillik darajasi aniqlanadi.

Diagnostika dastlab korrupsiyaga qarshi ichki nazorat tuzilmalari xodimlariga, keyinchalik esa xavf darajasi yuqori bo'lgan sohalardagi davlat xizmatchilariga tatbiq etiladi. Bu bosqichma-bosqich yondashuv tizimning samarali joriy etilishiga imkoniyat yaratadi.

E'tiborli jihati shundaki, diagnostika natijasida xodimning korrupsiyaga barqarorligi «past» deb baholansa, u korrupsiyaviy xavfi yuqori bo'lgan lavozimda ishlash huquqidan mahrum etiladi va boshqa lavozimga rotatsiya qilinadi. Bu esa korrupsiyaning oldini olishga qaratilgan preventiv chora sifatida xizmat qiladi.

Mazkur tizim davlat xizmatchilarini faqat bilim va malaka asosida emas, balki halollik, mas'uliyat va etik barqarorlik nuqtai nazaridan ham baholash imkonini beradi.

Raqamlashtirish va elektron monitoringning ahamiyati farmonda muayyan yondashuvlar belgilangan. Farmonda «samaradorlik.gov.uz» va «hrm.gov.uz» kabi elektron platformalarning joriy etilishi davlat boshqaruvini raqamlashtirish yoʻlidagi muhim qadam hisoblanadi. Raqamli texnologiyalar inson omilini kamaytirish, qaror qabul qilish jarayonlarini avtomatlashtirish va ochiqlikni taʼminlash orqali korrupsiya xavfini qisqartiradi.

Xususan, davlat organlari faoliyatining maqsadli koʻrsatkichlari elektron platforma orqali baholanishi rahbarlar va xodimlar faoliyatini obʼektiv tahlil qilish imkonini beradi. Bu esa subʼektiv yondashuv va manfaatlar taʼsirini kamaytiradi.

Onlayn monitoring tizimi orqali rotatsiya qilingan rahbarlar faoliyatining kuzatib borilishi ham davlat xizmatining samaradorligini oshirishga xizmat qiladi. Natijada davlat organlari faoliyatida hisobdorlik va intizom kuchayadi.

Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining PF-243-son Farmoni davlat xizmati tizimini modernizatsiya qilish, boshqaruv samaradorligini oshirish va korrupsiyaga qarshi kurashishning zamonaviy mexanizmlarini joriy etishda muhim huquqiy asos boʻlib xizmat qiladi.

Farmonda belgilangan kadrlar rotatsiyasi, natijaga asoslangan boshqaruv, korrupsiyaga qarshi barqarorlik diagnostikasi va raqamli monitoring tizimlari davlat xizmatini professional, shaffof va samarali tizimga aylantirishga qaratilgan.

Ayniqsa, korrupsiyaga qarshi kurashishda jazolovchi emas, balki profilaktik va institutsional yondashuvning kuchaytirilishi davlat boshqaruvida yangi sifat bosqichini shakllantirmoqda. Bu esa kelgusida davlat organlariga nisbatan jamoatchilik ishonchini oshirish, resurslardan samarali foydalanish va mamlakatning barqaror taraqqiyotini taʼminlashga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar roʻyxati:

1. Mirziyoev, Shavkat Miromonovich. 2-tom. Xalqimizning roziligi bizning faoliyatimizga berilgan eng oliy bahodir. M 54. – Toshkent: «Oʻzbekiston» NMIU, 2018. – B.508.
2. Mirziyoev, Shavkat Miromonovich. 5-tom. Yangi Oʻzbekistonda erkin va farovon yashaylik. M 54 – Toshkent: «Oʻzbekiston» nashriyoti, 2023. – B.408.
3. Mirziyoev, Shavkat Miromonovich. 6-tom. Yangi Oʻzbekiston Taraqqiyot strategiyasi asosida demokratik islohotlar yoʻlini qatʼiy davom ettiramiz. M 54 – Toshkent: «Oʻzbekiston» nashriyoti, 2023. – B.536.
4. Mirziyoev, Shavkat Miromonovich. 7-tom. Xalqchil islohotlar xalqimiz manfaatlariga xizmat qiladi. M 54 – Toshkent: «Oʻzbekiston» nashriyoti, 2023. – B.408.
5. Mirziyoev, Shavkat Miromonovich. Inson qadri, uning huquq va erkinliklari, qonuniy manfaatlar uchun. M 54 – Toshkent: «Oʻzbekiston» nashriyoti, 2022. – B.416.
6. Mirziyoev, Shavkat Miromonovich. YA'NGI OʻZBEKISTON STRATEGIYA SI. Toʻldirilgan ikkinchi nashri. –Toshkent: «Oʻzbekiston» nashriyoti, 2023. – B.440.
7. Mirziyoev Shavkat Miromonovich. Hozirgi zamon va Yangi Oʻzbekiston [Matn] / Sh.M. Mirziyoev. - Toshkent: «Oʻzbekiston» nashriyoti, 2024. - 560 b.
8. Mirziyoev, Shavkat Miromonovich. Bir boʻlsak – yagona xalqimiz, birlashsak – Vatanimiz. 8-jild [Matn]/ Sh.Mirziyoev. – Toshkent: «Oʻzbekiston» nashriyoti, 2024. – 376 b.
9. Oʻzbekiston Respublikasi Prezidentining 2025 yil 6-dekabrda «Davlat xizmatida boshqaruv samaradorligini yanada oshirish chora-tadbirlari toʻgʻrisida» toʻgʻrisidagi PF-243-sonli Farmoni.

МУНДАРИЖА

SO‘Z BOSHI.....	3
НАФСНИ ТАРБИЯЛАШ – КОРРУПЦИЯНИ БАРТАРАФ ЭТИШ ЙЎЛИ Наврўзова Г.Н.....	5
КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШИШНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИ. Пардаева М.Д.	9
ЯЪҚУБИ ЧАРХИЙ ТАФСИРИДА ТАМАЪ МАСАЛАСИ: ФАЛСАФИЙ ТАҲЛИЛ. Зойиров Э.Х.....	13
HUSNI XULQ TUSHUNCHASI VA UNING MA'NAVIY-AXLOQIY MAZMUNI XORAZMIY IJODI TALQINIDA. Бобожонов Д.	15
DAVLAT XIZMATIDA KORRUPSIYAVIY XAVF-XATARLARNING OLDINI OLISH VA BOSHQARUV SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING INSTITUTIONAL MASALALARI. Karimov B.Sh.....	18
KORRUPSIYA NAZARIYALARI VA MANFAATLAR TO‘QNASHUVINING ZAMONAVIY TALQINI. Bafoyev F.M.	20
KORRUPSIYAGA QARSHI KURASHISHDA LI KUAN YU TAJRIBASI. Yunusova G.S. 26	
JAMIYATDA KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH MADANIYATINI YUKSALTIRISH MASALALARI. Muradov S.A.....	28
BUXORO JADIDLARI ASARLARIDA PORA VA TA'MAGIRLIK VA UNING SALBIY OQIBATLARI: FALSAFIY-PEDAGOGIK TAHLIL. Saloxov A.Q.	30
KORRUPSIYAGA MOYILLIKNING PSIXOLOGIK XUSUSIYATLARI. Ablakulov Sh.D. 33	
МЕДИАПЛАТФОРМЫ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОТИВ КОРРУПЦИИ: ОГРАНИЧЕНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ. Исаева Д.А.....	35
DUNYO BO'YLAB KORRUPTSIYAGA QARSHI KURASH. Berdiyeva G.A.	38
O‘ZBEKISTON MATBUOTIDA YANGILANISH JARAYONLARI VA HUQUQIY ASOSINING YARATILISHI. O‘rinova B.....	40
KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH – BARCHAMIZNING BURCHIMIZ. Vohidova M.T.	44
АБУ АБДУЛЛОҲ РЎДАКИЙ УМУМИНСОНИЙ ҒОЯЛАРИДА СОФЛИК ВА ПОКЛИК ТАЛҚИНИ. Азимов А.А.	46
FUQAROLAR SIYOSIY MADANIYATINI SHAKLLANISHIDA MATBUOTNING ROLI. O‘rinova B.	48
АХЛОҚИЙ ТАРБИЯ – КОРРУПЦИЯГА ҚАРШИ КУРАШНИНГ МУҲИМ ОМИЛИ. Сафаров Т.Т.	52
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕЖДУНАРОДНЫХ ПОДХОДОВ К ПРОТИВОДЕЙСТВИЮ КОРРУПЦИИ. Алимова М.М., Жумаев А.	55
САЪДИДДИН ҲАМАВИЙНИНГ ТАСАВВУФИЙ ҚАРАШЛАРИДА ҲУРУФ ИЛМИНИНГ ЎРНИ. Ражабов А.Ш.	57
KORRUPSIYA – TARAQQIYOTGA QARSHI ILLAT. Hasanova Z.D.....	61
KORRUPSIYAGA QARSHI KURASH: O‘ZBEKISTON VA XORIJIY DAVLATLAR TAJRIBASI. Alimova M.M.	64